

“MAGISTRLAR” CERTIFICATE OF AWARD

We hereby present this certificate to

Uzakbergenov Ikram

TALABA YOSHLARNING SALOMATLIGI MUAMMOSINI O‘RGANISHDA JISMONIY

MADANIYATNING IJTIMOIIY-BIOLOGIK FAKTORLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

